

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUJJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA’SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma’rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

12.00.15-КРИМИНОЛОГИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Axmedova Muxabbat Abdusalalovna,
 O‘zbekiston Respublikasi Kriminologiya
 tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: muxabbat020@icloud.com

**OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK
 SABABLARI**

For citation: Akhmedova Mukhabbat Abdusalalovna. VICTIMOLOGICAL CAUSES OF CERTAIN CRIMES COMMITTED IN THE FAMILY. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446317>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oilada sodir etiladigan ayrim jinoyatlarning viktimologik sabablariga doir masalalar bayon etilgan. Shuningdek, mazkur maqolada oilada sodir etilayotgan jinoyatlar ko‘p hollarda latentga aylanib qolishi, keyingi viktimlikni keltirib chiqarishi bilan bog‘liq fikrlar ham o‘rganilib, tegishli taklif va tavsiyalar berilgan. Bundan tashqari, maqolada oila kriminologiyasi va viktimologiyasi hamda oila ichida sodir etilayotgan jinoyatlarni sodir etishda viktim xulqning urni bilan bog‘liq masalalar ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlari: Ayrim jinoyatlar, aloqadorligi, bevosita, viktimlik, jabrlanish, jinoyatlar, oila, sodir etiladigan, sabablar, tarbiya, xulq-atvor.

Ахмедова Мухаббат Абдуджалаловна,
 Самостоятельный соискатель Исследовательского института
 криминологии Республики Узбекистан
 E-mail: muxabbat020@icloud.com

**ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
 СОВЕРШАЕМЫХ В СЕМЬЕ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются виктимологические причины некоторых преступлений, совершаемых в семье. Также в данной статье были изучены мнения, связанные с тем, что преступления, совершаемые в семье, часто становятся латентными и вызывают последующую виктимизацию, и даны соответствующие предложения и рекомендации. Кроме того, в статье анализируются вопросы, связанные с семейной криминологией и виктимологией, а также ролью виктимного поведения в совершении преступлений, совершаемых внутри семьи.

Ключевые слова: Некоторые преступления, связь, непосредственно, виктимность, жертва, преступления, семья, совершаемые, причины, воспитание, поведение.

Akhmedova Mukhabbat Abdusallovna,
Independent researcher at the Research Institute of
Criminology of the Republic of Uzbekistan
E-mail: muxabbat020@icloud.com

VICTIMOLOGICAL CAUSES OF CERTAIN CRIMES COMMITTED IN THE FAMILY

ANNOTATION

This article addresses the victimological causes of certain crimes committed within the family. Also, in this article, opinions related to the fact that crimes committed in the family often turn into latency, leading to subsequent victimization, were studied, and relevant proposals and recommendations were given. In addition, the article analyzes issues related to family criminology and victimology, as well as the role of victim behavior in the commission of crimes within the family.

Keywords: Certain crimes, involvement, direct, victimization, victimhood, crimes, family, committed, causes, upbringing, behavior.

Ma'lumki, oila ichida sodir etilayotgan turli xil salbiy holatlar oilani parokandalikka olib keladi. Bola tarbiyasi, uning o'sib ulg'ayishi ham oiladan boshlanganligi sababli "Oila – jamiyatning billuridir" [1, –b. –502.], deb ham ataladi.

Oila kriminologiyasi va viktimologiyasida oila ichida sodir etilayotgan jinoyatlar va ushbu jinoyatlarni sodir etishda viktim xulqning rolini o'rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. "Oila doirasida sodir etilayotgan jinoyatlarga oilaning ichida oilaning bir a'zosi tomonidan ikkinchi a'zosiga nisbatan qilinadigan jinoyatlar kiradi" [2, –B. –184.].

Shundan kelib chiqib oila ichida zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar viktimligi va ijtimoiy maishiy sabablariga to'xtalib o'tamiz.

Rus kriminolog olimi Yu.M.Antonyanning ta'kidlashicha, nosog'lom oilalarda jinoyatchilar har tomonlama sog'lom oilalarga nisbatan 9-10-marta ko'p yetishib chiqadi [3, 45-b.]. Bunday oilalardagi nosog'lom muhitning ta'siri oilada voyaga yetmaganlarning tarbiyasini buzilishi, shaxsda tajovuzkorlikning shakllanishi, ichkilikbozlik, axloqsizlik, ma'naviyatsizlik, shafqatsizlik kabi omillarning vujudga kelishiga olib keladi. Bu o'z navbatida jamiyatda axloq-odob doirasidagi huquqbuzarlik sodir etuvchi shaxslar doirasini kengayishiga xizmat qiladi.

Oila doirasida zo'rlik ishlatib sodir etilayotgan jinoyatlar va undan viktimlashish – butun jahon oldida turgan muammoli masalalardan biridir. Ko'pchilik xorijiy mamlakatlarda oila doirasida zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar "oiladagi zo'rlik ishlatish" deb aytiladi.

Bunday salbiy holatlar butun jahonda muammoli masala hisoblanib qolmoqda. Chunki, bu o'z navbatida oiladagi zo'rlik bilan bog'liq jinoyatlardir. Oilada zo'rlik ko'p holatlarda bolalarga nisbatan muayyan maqsadlarga erishish natijasida sodir etiladi.

Oiladagi katta yoshdagilar bolalarga ko'p hollarda rahmsizlik bilan munosabatda bo'ladilar va buning oqibatida bolalar turli xil huquqbuzarliklar, jinoyat sodir etayotganliklarini bilmaydilar.

Ma'lumki, oila mikromuhitning asosiy sohalaridan biridir. Oilaning muayyan shaxsga ta'siri uning tarkibi (ota-onaning yoki ulardan birining mavjudligi) va oiladagi o'zaro munosabatlarning xususiyati bilan belgilanadi [4, B. –91-92.].

Ota-onali oilada inson odatda ijtimoiy aloqalarning dastlabki va umumiy tajribasini orttirsa, o'zining shaxsiy oilasida munosabatlarni u shu vaqtgacha orttirgan ijtimoiy tajribasiga asosan quradi. Shuning uchun ham xotin-qizlarning deviant xulq-atvorining shakllanishida oila mikromuhitining roliga mana shu tafovutlardan kelib chiqib qarash kerak deb ta'kidlaydi Q.R.Abdurasulova [5, 70-b.].

Quyidagilar shaxsning shakllanishiga faol ta'sir ko'rsatadigan mikromuhit elementlaridir: oila, atrofdagi eng yaqin kishilar, norasmiy birlashmalar, o'qish yoki ish joyidagi jamoalar [6, 217-b.].

Oilaviy, maishiy sohada ayollar tomonidan jinoyat sodir etilishi masalalariga maxsus kriminologik tadqiqotlarda katta e'tibor berilgan. Ularning deyarli hammasida spirtli ichimliklarni

iste'mol qilish va ichkilikbozlikning jinoyiy xulq-atvor bilan bevosita aloqadorligi alohida qayd etib o'tilgan[7, 23-b.].

Jinoyatchilarning mikroijtimoiy oila muhitini ta'riflashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lum viktimologik jihat – jabrlanuvchilarning xulq-atvoriga e'tiborni qaratishni istar edik. Tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan jami jinoyatlarning 60 foizidan ko'prog'ida jabrlanuvchilarning xulq-atvori, shu jumladan: alkogolizm, aybdorning shaxsiga, uning farzandlariga hurmatsizlik, urish, kaltaklash ko'rinishidagi zo'ravonlik jinoyatga turtki berganini ko'rsatadi. Shaharda oilaviy maishiy mojarolar natijasi sifatida shaxsga qarshi jinoyatlar ko'proq sodir etilishiga[8, 81-b.] ham e'tibor qaratish zarur. Ta'kidlash joizki, oila doirasida zo'rlik ishlatib sodir etilayotgan jinoyatlarga ko'p hollarda oilaviy-maishiy nizolar ham sabab bo'ladi.

V.V.Skibiskiy aytganidek, oilaviy-maishiy nizolar zamirida sodir etiladigan jinoyatlarni belgilovchi eng muhim belgisi – ular vujudga keladigan va sodir etiladigan ijtimoiy munosabatlar sohasidir. Ushbu jinoyatlarning farqlovchi muhim belgisi – unda jabrlanuvchi va jinoyatchi o'rtasida shaxslararo, oilaviy munosabatlardagi nizo mavjud bo'ladi[9, 59-b.]. Ushbu nizolar esa ko'p hollarda qasddan odam o'ldirishgacha olib keladi.

Sodir etilayotgan jinoyatlar, agar jabrlanuvchining o'limiga yoki badanga shikast yetkazilishiga sabab bo'lmagan bo'lsa, ko'p hollarda latent jinoyatga aylanib qolaveradi. Masalan, oila ichida er-xotin o'rtasida zo'rlik ishlatib sodir etilayotgan jinoyatlarni olib ko'radigan bo'lsak, bunday jinoyatlarni sodir bo'lishiga ko'p hollarda er yoki xotining viktim xulqi sabab bo'lib, bunday jinoyatlar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga murojaat qilinmaganligi uchun ochilmay qolib ketaveradi.

Viktim xulq, bu er-xotin o'rtasidagi janjallar, rashk qilish orqali er yoki xotin bir-biriga tan jarohati yetkazish yoki bir-birini qasddan o'ldirishida namoyon bo'ladi.

Agar biz oila ichida sodir etiladigan qasddan odam o'ldirish jinoyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, oilada er yoki xotini o'ldirish to'rt guruhga bo'lib tahlil qilinadi[10, 503-b.].

1) G'arazlik bilan qasddan odam o'ldirishning bu turi er yoki xotini o'ldirilishi umumiy miqdorini 5 foizini tashkil qiladi. G'araz maqsadda sodir etilayotgan qasddan odam o'ldirish jinoyatining ushbu turiga biz aliment to'lashdan qutulish, yashash joyiga ega bo'lish kabi misollarni keltirishimiz mumkin.

2) Turli majburiyatlardan qutulish maqsadida er yoki xotining birini o'ldirish – bunga misol bo'lib, majburiyatlardan qutulish maqsadida surunkali og'ir kasalga doimiy qarab turish yoki qarib qolgan kishiga qarashdan bosh tortish maqsadida qilingan harakatlar tushiniladi.

Bundan tashqari nikoh bilan bog'liq bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan qasddan odam o'ldirish jinoyatlarini ham kiritishimiz mumkin. Masalan, nikohdan o'tilgan, ammo er-xotin nikohining bir-biriga to'g'ri kelmasligi yoxud er yoki xotini yangi nikoh tuzish maqsadida oldingi nikohdan qutulish uchun o'ldirish holatlari ham kuzatilmoqda. Bunday holatlarda ham jabrlanuvchilarning viktim xulqi muhim rol uynaydi.

Turli majburiyatlardan qutulish maqsadida qasddan odam o'ldirish jinoyat puxta o'ylab, reja asosida qilinadigan jinoyatlar sirasiga kiradi. Shuning uchun ham ushbu jinoyatning viktimligi va latentligi juda yuqoridir.

3) Rashk tufayli er yoki xotin bir-birini o'ldirish – bugungi kunda bu jinoyatlarning 50 % ni tashkil qilmoqda. Bunday odam o'ldirish ko'pincha turmush o'rtog'i unga xiyonat qilinganida sodir etiladi.

4) Oilada hukumronlikni o'rnatish, oilada o'z mavqeini belgilab olish tufayli kelib chiqadigan nizo oqibatida o'ldirish. Bu jinoyat ham 50% ni tashkil qiladi.

Tadqiqot natijalaridan shu narsa ma'lumki, o'z erini o'ldirgan ayollarning yoki jabrlangan ayollarning eriga nisbatan ijtimoiy maqomi ancha yuqoridir. Bunday hollarda kriminogen sharoitni vujudga kelishiga jabrlanganlarning o'zi sabab bo'lmoqdalar.

Bundan tashqari, o'z eri tomonidan rahmsiz muomalaning jabrlanuvchisiga aylangan ayollar ham qasd olish orqali o'z eriga suiqaqd qilishadi.

Sodir etilayotgan jinoyatlar turiga jinsiy jinoyatlar kiradi. Bunday jinoyatlarning asosiy jabrlanuvchilari katta va kichik yoshdagi ayollar hisoblanadi. Oila ichidagi voyaga yetmaganlarning

jinsiy daxlsizligiga, ularning normal jismoniy va axloqiy rivojlanishiga qarshi jinoyatlar ham sodir etilmoqda. Bunga misol qilib oilada yosh o'gay qizlarning o'gay otalar tomonidan nomusiga tegish hollarini ko'rishimiz mumkin.

Oila doirasida sodir etilayotgan axloq bilan bog'liq jinoyatlarning kelib chiqishiga ham ko'p hollarda jabrlanuvchilarning o'zlari sababchidirlar. Bunda jinoyat jabrlanuvchisiga aylangan shaxslar ushbu jinoyatni sodir bo'lishiga o'zlari shart-sharoit yaratib beradilar. Jumladan, o'gay otalar oldida turli-xil axloqsiz qiliqlar qilish, kalta yubkalarda yurish va hokazolarni olish mumkin.

M.O'razaliyevning ta'kidlashicha, "Oilada bolalarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatilgan barcha holatda o'z hukmini o'tkazadigan, zulmkor otalarga nisbatan onalarning harakati passiv, o'jiz, 73% emotsional qaram bo'lgan. Shuningdek ona ishda, kasal yoki safarda bo'lgan vaqtda ko'p sodir etilgan va mazkur omillar aybdorning bolalarga jinsiy tajovuz qilishiga imkoniyat yaratgan" [11, 14-b.].

Bizning fikrimizcha, ana shunday imkoniyat oiladagi o'gay qiz yoki o'gay o'g'ilga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etilayotgan jinsiy jinoyatlarning kelib chiqishiga va ularning jabrlanuvchisi bo'lib qolishiga sabab bo'ladi.

Masalan, oilada voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy jinoyatlar, patologik mayllarning namoyon bo'lishi muammolarini o'rgangan o'zbekistonlik va xorijiy tadqiqotchilarning asarlarida ularning klinikasi, dinamikasi va patologik mexanizmlarining umumiy qonuniyatlari qayd etilgan[12, –B. 10-12.].

R.Kraft-Eybing bolalarga nisbatan, shu jumladan oilada sodir etilgan jinsiy jinoyatlarni o'rganib, mazkur aybdorlar orasida senil demensiya, epilepsiya, alkogolizmga muhtalo bo'lgan, shuningdek tug'ma aqli zaif shaxslar anchagina ekanligini qayd etgan[13, 581-b.].

Ayrim mualliflar surunkali alkogolizmni pedofiliya shakllanishining mustaqil etiopatogenetik bo'g'ini, deb hisoblaydi, xususan, alkogolizm bilan belgilanuvchi alkogol intoksikatsiyasi potentsiya (erkaklik quvvati)ning susayishi bolalarga nisbatan patologik jinsiy maylning yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi[14, 344-b.].

Yu.M.Antonyan, V.P.Golubev, Yu.N.Kudryakov o'z yaqin qarindoshi sanalgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib jinoyat sodir etgan kishilarni ularning shaxsiy xususiyatlari va jinoiy seksual xulq-atvori motivlariga ko'ra regressiv tipga kiritadilar[15, 189-b.].

Bu tipni "regressiv", deb nomlanishining sababi shundaki, jinoyatchilarning harakatlarida yo o'tmishga shartli ravishda qaytish, subyektiv qulay emotsional holat, yo ayollar bilan jinsiy munosabatlardan bolalar bilan soddaroq jinsiy munosabatlarga o'tish yuz beradi.

Bolalarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatilgan oilalarda hukmini yurgizadigan, zolim otalarga zid o'laroq, onalar passiv, o'jiz, emotsional jihatdan eriga qaram bo'ladi. Oilaning barcha a'zolari oila boshlig'iga qarshi borishga, u bilan janjallashishga jur'at qilmagan, ular bir-birini qo'llab-quvvatlamagan, oila a'zolariga bir-biriga g'amxo'rlik, mehribonlik, ishonch, hamdardlik yot bo'lgan.

Onalarning arizalariga binoan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari anchagina bo'lsa-da, aybdorlarning jazolanishiga hamma onalar ham harakat qilavermagan, ayrimlari hatto, qizining o'zini ayblashga uringan. Bu ma'lumotlar bunday jinsiy jinoyatning sodir etilishiga oiladagi muhit imkon berganligini ko'rsatadi.

Jinoyat ishlarining tahlili jinsiy jinoyatlar onaning ishda, kasal yoki safarda bo'lgan vaqtida ko'proq sodir etilishini, mazkur omillar ayblanuvchining bolalar bilan seksual aloqalarga kirishishiga imkoniyat yaratishini ko'rsatdi.

Qarindoshlar o'rtasida jinsiy munosabatlarga nisbatan taqiq faqat odamlar orasida amal qiladi. Kishilik jamiyatida qabul qilingan ta'qiqqlarga muvofiq bunday ish tutish man etiladi.

Oiladagi bezorilik jinoyatining viktimgi va uning ijtimoiy maishiy sabablariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bezorilik obyekti bo'lmish jamoat munosabatlarining tahlili, ko'rsatilgan munosabatlarining subyekti bo'lgan va ularga nisbatan bevosita jinoyat sodir etilayotgan jabrlanuvchilarga ham karakteristik berishni ko'zda tutadi.

Bezorilik va bezorilik orqasidan sodir etiladigan shaxsga qarshi zo'rlik jinoyatlari jabrlanuvchi to'g'risidagi ma'lumotlar jinoyatlarni oldini olish, qilmishni kvalifikatsiya qilish amaldagi qonunchilikni takomillashtirish hamda aybdor shaxsni jazolash choralarini to'g'ri belgilash

uchun ahamiyatlidir. Jabrlanuvchining shaxsini o'rganishda viktimologik ma'lumotlarni e'tiborga olish zarur. Zero, jabrlanuvchining harakati o'ta boshqarib bo'lmaydigan, havfli, yengil tabiatli bo'lishni e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Zotan, V.S. Minskaya qayd etganidek, ayrim hollarda jinoiy tajovuz sodir etilishida jabrlanuvchining noto'g'ri harakatlari ham sabab bo'ladi[16, 5-b.]. Bizningcha ham sud jazo tayinlashda bezorilik jinoyatini sodir etgan shaxs jabrlanuvchi sifatida kimni tanlaganini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Jabrlanuvchi xarakteristikasi jinoyatni sodir etishda jabrlanuvchi rolini to'laroq va chuqurroq baholashga yordam beradi. Natijada, jinoyatni samarali ravishda oldini olish imkon yaratiladi jabrlanuvchi bo'lishi ehtimoli yuqori mumkin bo'lgan guruhlar va alohida shaxslarga profilaktik ta'sir ko'rsatish imkoniyati yuzaga keladi[17.].

Ko'p hollarda jabrlanuvchining xulqi subyektda jinoyat sodir etish uchun jur'at tug'diradi. Vaziyat ta'sirida jamiyatga xilof qarashlarga ega bo'lmagan shaxslar jinoyat sodir qilib qo'yishi mumkin va buni jazo tayinlash vaqtida hisobga olmaslik mumkin emas. Shu munosabat bilan jinoyat sodir etilishda jabrlanuvchining aybi muammosi vujudga keladi. Bu yerda albatta, so'z jinoyat-huquqiy ayb to'g'risida emas, balki uning ijtimoiy, axloqiy tomoni, ya'ni jabrlanuvchining xulqini tartibga solish to'g'risida boradi. "Bunday holda – deb yozadi B.A. Blinder, ...subyekt va jabrlanuvchining aralash aybi to'g'risida, ya'ni ularning ikki tomonidan jinoyat nuqtasiga kelganligi haqida so'z boradi" [18, 92-b.].

V.V.Frank esa: "Shunday vaziyatda sodir qilingan jinoyat ellips bo'lib, uning fokusi jinoyatchi va uning jabrlanuvchisi hisoblanadi", deb yozadi[19, 18-b.]. U.S.Djekebayev, T.G'.Rahimov va R.N.Sudakovalarning ma'lumotlariga ko'ra, bezorilik va janjalli (to'qnashuvli) jinoyatlarning 75 foizi jabrlanuvchining zo'rlik ishlatish, haqorat qilish, qo'rqitish kabi g'ayriqonuniy harakatlari tufayli yuz bergan[20, 35-b.].

Bularning barchasi faqat zo'rlik ishlatish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlargagina tegishli bo'lmay, balki viktim xulq tufayli firibgarlik, nomusga tegish, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish jinoyatlarida ham uchratish mumkin. Barcha shunday holatlar jabrlanuvchining aybi tufayli ro'y beradi va subyektning aybini yengillashtiradi, "...jabrlanuvchining aybi aybdorning jinoiy javobgarlik doirasini anchagina qisqartiradi" [21, 115-118-b.].

Yuridik adabiyotlarda jabrlanuvchining viktim xulqiga har xil ta'rif beriladi[18, 19.].

Bizningcha, jinoyat sodir etishga ta'sir qiladigan viktim hulqqa B.A.Blinder tomonidan berilgan qo'ydagi ta'rif ancha mukammaldir: "Jabrlanuvchi tomonidan uning o'zining notug'ri hulqi orqali, jinoyat sodir etilishiga dalolat qilgan bo'lsa, bunday holatlarni sud Jinoyat kodeksidagi yengillashtiruvchi holatlar nazarda tutilgan holat mavjud deb, topsa bo'ladi".

Sud amaliyotini o'rganish shuni ko'rsatadiki, bunday hollarda jabrlanuvchining viktim hulqi aksariyat hollarda aynan shunday e'tiborga olinmoqda. Biz o'rganib chiqqan ko'plab jinoyat ishida jabrlanuvchining hulqi sababli aybdorning qilmishida og'irlashtiruvchi holat yo'q, deb topilishiga asos bo'lgan.

Viktimologiya viktimizatsiya jarayonlarini o'rganadi, shu munosabat bilan u tajovuz subyektlari va obyektleri o'rtasidagi munosabatlarning izchil rivojlanishi muammolarini ko'rib chiqadi. Albatta, bu, birinchi navbatda, "jinoyatchijabrlanuvchi" munosabatlariga taalluqlidir, lekin har qanday holatda ham, jabrlanuvchi kim bo'lishidan qat'iy nazar, u yetarli darajada huquqiy himoya qilinmagan va hech qanday mustaqil maqomga ega emas. Ayni paytda bu masalani hal etish jinoyatlarning muvaffaqiyatli oldini olish va shaxsni jinoiy tajovuzlardan himoya qilishda katta ahamiyatga egadir. Viktimologiyaning vazifalari turli xil bo'lib, ulardan biri hozirgi kunda jinoyat jabrlanuvchilari bilan muomala qilish usullarini ishlab chiqishdir. Jabrlanuvchilar uchun tegishli huquqiy, psixologik, ijtimoiy yordam markazlarini tashkil etish ham dolzarb masala hisoblanadi. Kriminogen vaziyat vujudga kelganida jabrlanuvchining o'zi imkon qadar jinoyatga qarshilik ko'rsatishi lozim.

Viktimlik deganda, shaxsga nisbatan jinoiy qilmish sodir etilishini taqozo qiluvchi yoki osonlashtiruvchi xususiyatlar yig'indisi tushuniladi. Bunda viktimlilik shaxsning tavakkalchilik, o'ylamasdan yengiltaklik bilan yo'l qo'ygan havfli harakati yoki harakatsizligidir. Keyinchalik

viktinlik sifatida shaxsning nafaqat ma'naviy, ruhiy, psixologik holati, balki uning jamiyatning turli sohalaridagi ijtimoiy mavqei bilan bog'liq xususiyatlari ham o'rganila boshlandi. Shaxsning jamiyatdagi mavqei uning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan holda ham unga nisbatan u yoki bu turdagi jinoy qilmishlar sodir etilishini taqozo qilishi aniqlandi. Shu bilan bir qatorda, o'z joniga qasd qilgan ayol jabrlanuvchining shaxsi va uning xatti-harakatlari jinoyatchilarning jinoy qilmishlarini amalga oshirishga tayyorlanishlaridan oldin, jinoyatni amalga oshirish vaqtida va qayta jinoyat sodir etishlarida ham alohida o'rin tutadi.

Hayot tajribasi va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, oilada sodir etilgan har qanday g'ayriijtimoiy salbiy oqibatlar, balki har qanday jinoyatlarning sodir etilishida shaxsning salbiy-xulq atvori sabab bo'ladi. Ayniqsa, ota-onaning salbiy-ma'naviy ahloqi oila muhiti va farzandlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar, oilada g'ayriijtimoiy salbiy-xulq-atvor mavjud bo'lsa, u yerda salbiy xususiyatlarning shakllanish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi.

Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etgan respondentlar "Bugungi kunda qaysi omillar oiladagi zo'ravonlikning kelib chiqishini taqozo etmoqda?" degan savolga ularning 15,8% shaxsda mavjud bo'lgan salbiy xulq-atvor sabab bo'layotganligini ta'kidlashgan. Bundan tashqari, sud arxividan o'rganilgan jinoyat yig'ma jildlarining 14,0%da shaxsning salbiy xulq-atvori oilada zo'ravonlikning keltirib chiqaruvchi omil bo'lib xizmat qilganligi aniqlangan.

Tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, shaxsning salbiy xulq-atvori oilada nosog'lom muhitning shakllanishiga, oila a'zolari o'rtasida turli nizolarning kelib chiqishiga, shaxsni axloqsizlik va tarbiyasizlikka sabab bo'lishi muqarrar. Qiziqarli tomoni shundaki, ushbu salbiy illatlar bir-biri bilan bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini doimiy ravishda taqozo etadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyat paytida ko'p holatlarda jabrlanuvchilar o'zlarini ijobiy tutganlar va jamoat tartibini buzishni to'xtatishni talab qilganlar. Bezorilik asosan uzoqqa cho'zilmaydi hamda fuqarolar yoki militsiya xodimlarining o'z vaqtida aralashuvi jabrlanuvchiga og'ir zarar yetishining oldini oladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Энциклопедия молодой женщины. Перевод с чешского. Главная редакция энциклопедия. –Ташкент: 1992. –С. –184. (Encyclopedia of a Young Woman. Translation from Czech. Main Editorial Office of the Encyclopedia. - Тошкент, 2020. - P. 184.).
2. Криминология: Учебник для вузов. – М.: Россия, 1998. –С. –502. (Criminology: Textbook for Universities. Moscow: Russia, 1998. -P. -502.)
3. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. 1975. –С. –45. (Antonyan Yu.M. Social environment and the formation of the personality of a criminal. 1975. -P. 45.).
4. Халматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2000. –Б. –91-92. (Khalmatova M. Culture of Family Relations and the Upbringing of a Healthy Generation. -Tashkent: Uzbekistan, 2000. - P. 91-92.).
5. Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят ҳуқуқий ва криминологик муаммолари. –Тошкент: ТДЮИ, 2005. –Б. –70. (Abdurasulova K.R. Criminal-Legal and Criminological Problems of Women's Crime. -Тошкент: ТДЮИ, 2005. -P. 70.).
6. Мусаев М.А. Ҳаётга қарши жиноятлар: назария ва амалий муаммолари. –Тошкент: "Sharq" 2011. –Б. –217. (Musayev M.A. Crimes against Life: Theory and Practical Problems. -Tashkent: "Sharq," 2011. - P. 217.).
7. Середина Е.В. Личность женщин, впервые осужденных за тяжкие насильственную преступления и их исправление и перевоспитание в ИТК. Канд. дисс. –М.: 1983. –С. –204; Явчуновская Т.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступности женщин-алкоголичек. Автореф. канд. дисс. –М.: 1981. –С. –23. (Seredina E.V. Personality of women first convicted of serious violent crimes and their correction and re-education in the ICJ. Cand. diss. -M.: 1983. - P. 204; Yavchunovskaya T.M. Criminal-Legal and Criminological Characteristics of Alcoholic Women's Crime. Abstract of PhD dissertation. -M.: 1981. -P. -23.).

8. Шестаков Д.А. Супремерское убийство, как общественная проблема. Санкт-Петербург. Изво. С.Петербургское Университета, 1992, –С. –81. (Shestakov D.A. Supremery Murder as a Social Problem. Saint Petersburg. Search. Petersburg University, 1992, -P. 81.).
9. Скибицкий В.В. Предупреждение семейно-бытовых правонарушений. –М.: 1989. –С. –59. (Skibitskiy V.V. Prevention of Family and Domestic Offenses. -M.: 1989. - P. 59.).
10. Криминология: Учебник. / Под.ред. Н. Бурлакова, П. Сальникова. –СПб., 1998. –С. –503. (Criminology: Textbook. / Edited by N. Burlakova, P. Salnikova. - Тошкент, 2020. - P. 503.).
11. Ўразалиев М.К. Оилада вояга етмаганларга қарши содир этиладиган жинсий жиноятларнинг олдини олиш. Юрид. фан. номз. илм. даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Тошкент, 2008. –Б.–14. (Urazaliyev M.K. Prevention of sexual crimes against minors in the family. Dissertation abstract for obtaining the degree of Candidate of Juridical Sciences. - Тошкент, 2018. - P. 14.).
12. Ўразалиев М.К., Пулатова А.Ю. Оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш муаммолари. –Тошкент: ТДЮИ, 2007. -54 б.; Шостакович Б.В., Ушакова И.М., Потапов С.А. Половые преступления против детей и подростков. – Ростов-на-Дону, 1994. –Б. 10-12. (Urazaliyev M.K., Pulatova A.Yu. Problems of preventing crimes committed with the use of violence in the family. - Тошкент: ТДЮИ, 2007. - 54 p.; Shostakovich B.V., Ushakova I.M., Potapov S.A. Sexual Crimes Against Children and Adolescents. - Тошкент, 2014. - P. 10-12.).
13. Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. –М.: Медицина, 1996. –С. –581. (Kraft-Ebing R. Sexual Psychopathy. Moscow: Meditsina, 1996. - P. 581. Tkachenko A.A., Shestakovich B.V. Criminal Sexology. Moscow: Znaniye, 1990. -P. 344.).
14. Ткаченко А.А., Шестакович Б.В. Криминальная сексология. –М.: Знание, 1990. –С. –344. (Tkachenko A.A., Shestakovich B.V. Criminal Sexology. Moscow: Znaniye, 1990. -P. 344.).
15. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилования: причины и предупреждения. –М.: ВНИИ МВД РФ, 1990. –С. –189. (Antonyan Yu.M., Golubev V.P., Kudryakov Yu.N. Abuse: Causes and Precautions. - М.: VNIИ MVD RF, 1990. - P. 189.).
16. Минская В.С. Поведение потерпевшего в генезисе преступлений против личности. Автореф. дис. кан. юрид. наук. –Киев, 1984. –С. –5. (Minskaya V.S. Behavior of the Victim in the Genesis of Crimes Against the Individual. Abstract of the dissertation of Candidate of Juridical Sciences. - Тошкент, 2020. -P. -5.).
17. Франк Л.В. Потерпевшие от преступлений и проблемы советской криминологии. – Душанбе: Ирфон, 1977. (Frank L.V. Victims of Crime and Problems of Soviet Criminology. - Тошкент, 2020.).
18. Блиндер Б.А. Поведение потерпевшего и уголовная ответственность. В кн: “Проблемы государства и права”: Сб. науч. Труд. №636. – Ташкент, 1980. –С. 92, 99-105. (Blinder B.A. Victim's Behavior and Criminal Liability. In the book: "Problems of State and Law": Collection of scientific. Trud. No636. - Тошкент, 2018. -P. 92, 99-105.).
19. Франк Л.В. Виктимология и виктимность.–Душанбе, 1972. –С.–18, 41-50. (Frank L.V. Victimology and Victimism.-Dushanbe, 1972. -P.-18, 41-50.).
20. Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г. и Судакова Р.Н. Мотивизация преступления и уголовная ответственность. –Алма-ата: Наука, 1987. –С. –35. 9Dzhekebaev U.S., Rakhimov T.G. and Sudakova R.N. Motivation of crime and criminal liability. Almaty: Nauka, 1987. - P. -35.).
21. Кудравцев В.И. Объективная сторона преступления. –М.: 1960. –С. –224.; Франк Л.В. Виктимная характеристика личности потерпевшего. Теоретические проблемы учения о личности преступника. –М.: 1979. –С. –115-118. (Kudravtsev V.I. Objective side of the crime. - М.: 1960. - P. 224. Frank L.V. Victim characteristics of the victim's personality. Theoretical problems of the doctrine of the personality of a criminal. - М.: 1979. - P. 115-118.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000